

ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

Болтаев.М.И.

Искандаров.Ж.М.

Бухарский филиал РСНПМЦОиР. (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10602986>

Актуальность. Периодический мониторинг результатов радикальной цистэктомии с учетом частоты и характера хирургических осложнений представляет определенный интерес в современной онкологии, так как такой подход может позволить на выбор оптимальной тактики для профилактики осложнений и повысить качество оперативных вмешательств.

Цель: оценить послеоперационные осложнения трансперитонеальной радикальной цистэктомии у больных с инвазивным раком мочевого пузыря.

Материал и методы: обследовано 62 пациента инвазивным раком мочевого пузыря стадии T2-3N0-2M0, в возрасте $61,1 \pm 5,6$ лет. Всем пациентам выполнено радикальная цистэктомия трансбрюшинным доступом по R.E.Nautmann со стандартной диссекцией тазовых лимфоузлов. Результаты оперативных вмешательств оценили с использованием классификации Clavien-Dindo (2004).

Результаты: у ряда больных наблюдали послеоперационные осложнения, которые разделили, условно, на 2 группы: хирургические и нехирургические. Хирургические осложнения наблюдали у 23 (37,1%) больных, из них локальные гнойно-септические осложнения - у 9 (14,5%), перитонит - у 4 (6,5%), сепсис - у 1 (1,6%), внутрибрюшное кровотечение - у 3 (4,8%), кишечная непроходимость - у 6 (9,8%). Нехирургические осложнения всего прослежены у 15 (24,2%) больных, из них пиелонефрит - у 10 (16,1%), сердечно-сосудистые осложнения - у 2 (3,2%), тромбоэмболия легочной артерии - у 3 (4,8%).

Повторные операции были выполнены 4 (6,5%) больным по поводу кишечной непроходимости. Летальный исход наступил у 6 (9,8%) пациентов, из них у 2 (3,2%) - вследствие массивного инфаркта миокарда, у 3 (4,8%) - тромбоэмболии легочной артерии, у 1 (1,6%) - сепсиса и полиорганной недостаточности.

Послеоперационные осложнения нами систематизированы по классификации Clavien-Dindo, согласно которому осложнения легких

степеней (I и II степени) имело место в 8,1% случаев, III степени - в 27,4%, IV степени - в 14,5% и V степени - в 9,8%.

Выводы: Трансбрюшинная радикальная цистэктомия является эффективным и надежным методом хирургического лечения больных инвазивным РМП. Тем не менее, она характеризуется достаточно высокой частотой и степенью тяжести осложнений, что требует дальнейшего поиска путей улучшения результатов радикальной цистэктомии.

Использованная литература:

1. European Association of Urology. Guidelines 2022 edition.
2. Savin Z. et al. Radical cystectomy and perioperative chemotherapy in octogenarians with bladder cancer. // Canadian Urological Association Journal. – 2021. – Vol. 15. – N. 9.
3. Sung L.H., Yuk H.D. Enhanced recovery after surgery of patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer. // Translational Andrology and Urology. – 2020. – Vol. 9. – N. 6. – С. 2986.
4. Soleimani, Mohammad, et al. Extra-Peritoneal versus Trans-Peritoneal Open Radical Cystectomy - Comparison of Two Techniques in Early Post-Operative Complications. // Urology Journal - 2020: 6147-6147.
5. Kulkarni JN, Agarwal H. Transperitoneal vs. extraperitoneal radical cystectomy for bladder cancer: A retrospective study. // Int. Braz. J. Urol. - 2018;44(2):296-303. doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0441.
6. М.И. Болтаев, М.И. Тилляшайхов, М.Н. Н.М.Рахимов, Искандарова.И.М «Comparative Characteristics of the Direct Results of Extraperitoneal and Transperitoneal Access in the Surgical Treatment of Bladder Cancer. (Сравнительная характеристика непосредственных результатов экстраперитонеальных и трансперитонеальных доступов в хирургическом лечении рака мочевого пузыря) .Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol.25, Issue 3,2021,Pages, 4794-4802.
7. М.И. Болтаев, М.Н.Тилляшайхов, М.Н, Н.М.Рахимов,Искандарова.И.М Экстраперитонеальный хирургический доступ при радикальной цистэктомии обусловленной раком мочевого пузыря. Журнал « Вестник врача» N3(100) 2021 год.. стр 14-20. г.Самарканд

